

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
6

INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ELECTRONIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

American University
of Technology

Powered by Arizona State University®

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 94 3540880

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2026

EDITOR-IN-CHIEF:

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Makhmudov Nosir Makhmudovich
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich
Doctor of Economics (DSc), Professor,

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Allayarov Shamsiddin Amanullayevich
doctor of economics (DSC), professor

RESPONSIBLE SECRETARY:

Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li
TSUE independent researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-INTEGRATION"
HAS BEEN REGISTERED UNDER
THE NUMBER C-5669651 BY THE
AGENCY FOR INFORMATION AND
MASS COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN,
EFFECTIVE FROM OCTOBER 9, 2024.

In accordance with Resolution No. 384/6 dated April 10, 2026, issued by the Presidium of the Supreme Attestation Commission under the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan, this journal is included in the list of recommended international scientific publications for publishing the primary research findings of doctoral dissertations in the field of Economic Sciences.

Partners: Tashkent State University of Economics / American University of Technology in Tashkent (AUT)

Electronic publication, Issue 5. 374 pages.
Approved for publication on Iyun, 2026.

Editorial Board Members:

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Said Irandoust,
Doctor of Chemical Engineering Sciences,
Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
Doctor of Economics, (DSc), Professor

Tokunaga Masahiro,
professor, PhD of Economics of the Faculty of
Business and Commerce

Debasis Das,
professor Department of Computer Science

Nitin Goje,
professor and Program Lead - Computer Science

Nargizakhon Shamshieva
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Bayxonov Bahodirjon Tursunbayevich
Doctor of Science (DSc), Professor

Shomurodov Ravshan Tursunkulovich,
PhD, Associate Professor

Boymuratov Abduraxmat Djumayevich
Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Sharopova Nafosat Radjabovna
DSc, Associate Professor

Sultanova Kamila Mukhtorali Kizi
Master of Science

CONTENTS

MECHANISMS FOR IMPLEMENTING TECHNOLOGICAL AND DIGITAL INNOVATIONS.....	10
<i>Shakirxodjayeva Zuxra Rustamxanovna</i>	
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR IMPROVING INVESTMENT PROCESSES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	16
<i>Aliyeva Zilola Mamatvalyevna</i>	
CURRENT STATE AND STRUCTURAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SERVICE SECTORS IN TASHKENT CITY.....	23
<i>Abdikayumov Bekzod Turdiniyozovich</i>	
GREEN BONDS VS. SUSTAINABILITY LINKED LOANS: WHICH WORKS FOR INDUSTRIAL DECARBONISATION?	29
<i>Ataxanov Umidbek Olimovich</i>	
ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКА.....	34
<i>Маликова Дилрабо Муминовна</i>	
ECONOMETRIC MODELLING OF FAMILY ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE TOURISM SECTOR: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	42
<i>Pardayeva Ozoda Mamayunusovna</i>	
AN INTEGRAL INDEX METHODOLOGY FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES	49
<i>Sayyora Bakhtiyorovna Nazirova</i>	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ПУБЛИЧНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ.....	53
<i>Срождиддинова Зарина Хайриддиновна</i>	
BLOCKCHAIN-BASED FINANCIAL TRANSACTION MONITORING SYSTEM (SMART CONTRACTS, DECENTRALIZED DATABASE, AND AUDIT TRAILS).....	58
<i>Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi</i>	
FAMILY ENTREPRENEURSHIP AS A DRIVER OF EMPLOYMENT IN THE TOURISM SECTOR: REGIONAL DISPARITIES AND INSTITUTIONAL MECHANISMS IN UZBEKISTAN.....	65
<i>Pardayeva Ozoda Mamayunusovna</i>	
ANALYSIS OF THE MAIN STATISTICAL INDICATORS OF LABOR RESOURCE UTILIZATION IN SURXONDARYO REGION	72
<i>Haydarova Dinora Atamurot qizi</i>	
ASSESSING THE ROLE OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN REGIONAL ECONOMIC GROWTH ACROSS THE REGIONS OF UZBEKISTAN USING INTENSITY COEFFICIENTS AND CLUSTER ANALYSIS.....	77
<i>Anvarkhonov Abdulatifkhon Jamshidkhon ugli</i>	
TECHNICAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF IMPLEMENTING AGRIVOLTAIC SYSTEMS IN UZBEKISTAN	85
<i>Jabborov Shaymurod Akram o'g'li</i>	
<i>Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li</i>	
<i>Atoyeva Mohinur Amrilloevna</i>	
<i>Avazov Jonibek Azizbek o'g'li</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	91
<i>Хазраткулова Лола Нармуминовна</i>	

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ТРАЕКТОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Хазраткулова Лола Нармуминовна
DSc по экономическим наукам, профессор кафедры
«Экономика» Vatan Universiteti
ORCID 0000-0003-1169-8216 lola130844@mail.ru +998973432550

Аннотация. В статье исследуется влияние человеческого капитала на экономический рост Республики Узбекистан на основе методов экономико-статистического анализа. В качестве ключевых факторов человеческого капитала рассмотрены ожидаемая продолжительность обучения, ожидаемая продолжительность жизни и реальные доходы населения. По результатам эконометрического моделирования установлено, что все исследуемые факторы оказывают положительное влияние на темпы роста ВВП, при этом наибольшее воздействие оказывает рост реальных доходов населения. Полученные результаты подтверждают важную роль человеческого капитала в обеспечении устойчивого экономического развития страны и могут быть использованы при разработке социально-экономической политики.

Ключевые слова: образование, здоровье населения, доходы населения, ВВП, эконометрическая модель, факторы роста.

Abstract. The article examines the impact of human capital on the economic growth of the Republic of Uzbekistan using methods of economic and statistical analysis. The key factors of human capital considered in the study include expected years of schooling, life expectancy, and real household income. The results of econometric modeling show that all the selected factors have a positive effect on GDP growth, with the strongest impact associated with the growth of real household income. The findings confirm the important role of human capital in ensuring sustainable economic development and may be used in the formulation of socio-economic policy.

Keywords: education, population health, household income, GDP, econometric model, growth factors.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие национальных экономик в современных условиях во многом определяется уровнем развития человеческого капитала. Человеческий капитал выступает ключевым фактором экономического роста, обеспечивая повышение производительности труда, ускорение инновационных процессов и формирование устойчивых конкурентных преимуществ. Инвестиции в образование, здравоохранение и развитие профессиональных навыков способствуют созданию качественной трудовой базы, что, в свою очередь, открывает новые возможности для устойчивого и долгосрочного экономического развития.

Так, на совещании, проведённом 28 мая 2025 года и посвящённом задачам развития сферы науки и высшего образования, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил: «Основная цель нашей работы — развивать человеческий капитал в нашей стране. Одним только сырьём и его переработкой далеко не продвинуться. Более того, инновации нужны для создания добавленной стоимости в производстве. Поэтому наука будет важным направлением, точкой опоры нашего развития» [1].

В Республике Узбекистан в последние годы реализуются масштабные реформы, направленные на развитие человеческого потенциала, включая модернизацию системы образования, повышение доступности медицинских услуг и улучшение условий занятости. Наряду с этим сохраняется необходимость дальнейшего совершенствования механизмов подготовки кадров с учётом требований экономики, сокращения региональных различий в доступе к качественному образованию, а также повышения эффективности формирования и использования человеческого капитала.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В соответствии с определением экспертов Всемирного банка, «человеческий капитал — это знания, навыки и здоровье, в которые люди вкладывают средства и которые они накапливают в течение своей жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал в качестве полноценных членов общества. Инвестиции в людей посредством улучшения качества питания, медицинского обслуживания, обеспечения качественного образования, создания рабочих мест и развития профессиональных навыков способствуют развитию человеческого капитала, что является важным условием сокращения бедности и формирования более социально устойчивого общества» [2].

На наш взгляд, данное определение в большей степени акцентирует внимание на инвестиционной составляющей человеческого капитала. Вместе с тем человеческий капитал целесообразно рассматривать не только как результат инвестиций в развитие личности, но и как стратегический ресурс общества, определяющий его способность к устойчивому экономическому росту, технологическому обновлению и инновационному развитию.

Е.Д. Конон и А.А. Коган в своих работах отмечают, что «человеческий капитал представляет собой совокупность мер, направленных на повышение качества жизни человека, что, в свою очередь, способствует росту производительности факторов производства. Развитие человеческого капитала способно существенно повлиять на ситуацию на рынке труда, а инвестиции в развитие общества обеспечивают долгосрочный положительный эффект» [3].

О.В. Медведева считает, что «в настоящее время практически бесспорным является тот факт, что конкурентоспособность экономики определяется величиной человеческого капитала, которым обладает конкретное государство» [4]. Данное утверждение представляется обоснованным, поскольку именно уровень развития человеческого капитала определяет способность экономики к инновациям, эффективному использованию ресурсов и адаптации к динамично меняющимся внешним условиям.

Академик Академии наук Республики Узбекистан, один из ведущих специалистов страны в области экономики труда К.Х. Абдурахманов в своих научных трудах подчёркивает, что «основой концепцией человеческого капитала является максимальная реализация потенциала человека посредством образования, занятости, профессиональных навыков и личностного развития» [5].

Л.Н. Хазраткулова и соавторы отмечают, что «ключевым фактором формирования инновационной и конкурентоспособной экономики выступает человеческий капитал, развитие которого требует достаточных инвестиций в социально-культурную сферу, прежде всего в образование, здравоохранение, науку, культуру и спорт» [6].

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что человеческий капитал является одним из важнейших факторов современного экономического развития. Большинство исследователей сходятся во мнении, что инвестиции в образование, здравоохранение и профессиональное развитие населения способствуют повышению производительности труда, инновационной активности и конкурентоспособности национальной экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования использовались методы ретроспективного анализа, логического обобщения, сравнительного анализа, а также графического представления данных. Информационной базой исследования послужили материалы отечественных и зарубежных научно-исследовательских учреждений, а также международных организаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведённый экономико-статистический анализ позволил установить наличие положительной взаимосвязи между показателями человеческого капитала и экономическим ростом Республики Узбекистан. В ходе исследования было построено несколько вариантов эконометрических моделей, среди которых наиболее адекватной признана модель, включающая ожидаемую продолжительность обучения, ожидаемую продолжительность жизни и реальные темпы роста совокупного дохода населения.

Коэффициент детерминации модели составил 0,71, что свидетельствует о достаточно высокой объясняющей способности выбранных факторов, а результаты статистических тестов подтвердили её адекватность и значимость.

Полученные результаты показали, что наибольшее влияние на темпы роста ВВП оказывает рост реальных доходов населения. Вместе с тем показатели образования и здоровья также оказывают положительное воздействие на экономический рост страны. Согласно расчётам, увеличение ожидаемой продолжительности обучения на один год способствует росту ВВП на 0,52%, увеличение ожидаемой продолжительности жизни на один год — на 0,31%, а повышение реальных доходов населения на 1% приводит к ускорению экономического роста на 0,61%. Это подтверждает ключевую роль человеческого капитала как одного из важнейших факторов устойчивого социально-экономического развития.

Для количественной оценки взаимосвязи между показателями развития человеческого капитала и экономическим ростом Республики Узбекистан применены методы экономико-статистического анализа. В качестве результирующего признака (Y) выбран валовой внутренний продукт на душу населения, отражающий уровень экономического развития и эффективность функционирования экономики. В систему факторных переменных (X) включены показатели, характеризующие основные компоненты человеческого капитала. Период исследования охватывает 2014–2025 годы [7] (Таблица 1).

Таблица 1
Описание переменных экономико-математической модели

Тип переменной	Переменная	Единицы измерения	Обозначение
Эндогенная	ВВП на душу населения	Трлн. сум	y
Экзогенная	Ожидаемая продолжительность обучения	Лет	x_1
Экзогенная	Ожидаемая продолжительность жизни	Лет	x_2
Экзогенная	Объём реального совокупного дохода на душу населения	Млн. сум	x_3

Составлено автором.

Выбор данных переменных обусловлен тем, что они отражают количественные и качественные характеристики человеческого потенциала и оказывают непосредственное влияние на экономический рост государства.

Расчёт коэффициентов корреляции показал, что наиболее сильное влияние на результирующий показатель оказывают экзогенные переменные x_3 и x_1 (Таблица 2).

Таблица 2
Корреляционная матрица (I вариант)

	y	x_1	x_2	x_3
y	1			
x_1	0,958	1		
x_2	0,793	0,691	1	
x_3	0,999	0,956	0,788	1

Составлено автором.

Кроме того, между выбранными экзогенными переменными наблюдается мультиколлинеарность ($r_{x_1 x_3} = 0,956$). В связи с этим целесообразно изменить спецификацию эконометрической модели, заменив показатель ВВП на душу населения показателем темпов роста ВВП (%).

Согласно результатам проведённого корреляционного анализа, все выбранные факторы оказывают положительное влияние на темпы роста ВВП Узбекистана (Таблица 3).

Таблица 3
Корреляционная матрица (II вариант)

	y	x_1	x_2	x_3
y	1			
x_1	0,060	1		
x_2	0,291	0,691	1	
x_3	0,112	0,956	0,788	1

Составлено автором.

Это означает, что повышение ожидаемой продолжительности обучения, ожидаемой продолжительности жизни и объёма реального совокупного дохода на душу населения связано с ростом темпов ВВП республики, что является экономически обоснованным. Вместе с тем влияние всех факторов на результирующий показатель является относительно слабым. В связи с этим целесообразно отказаться от данной модели и построить альтернативную спецификацию.

Построим третью модель, в которой в качестве эндогенной переменной будут использованы темпы роста ВВП (%), а в качестве экзогенных переменных — логарифм ожидаемой продолжительности обучения, логарифм ожидаемой продолжительности жизни и темпы роста реального совокупного дохода на душу населения.

Таким образом, в модели показатели ожидаемой продолжительности обучения и ожидаемой продолжительности жизни, измеряемые в годах, представлены в логарифмированной форме, тогда как темпы роста ВВП и темпы роста реального совокупного дохода на душу населения выражены в процентах.

Априори-предположения звучат так: все выбранные факторы влияют на результат в положительном направлении. Рассчитанные коэффициенты корреляции подтвердили наши предположения (Таблица 4).

Таблица 4
Корреляционная матрица (III вариант)

	y	ln x1	ln x2	x3
y	1			
ln x1	0,049	1		
ln x2	0,291	0,687	1	
x3	0,408	-0,100	-0,055	1

Составлено автором.

В соответствии с данными таблицы 4, наибольшее влияние на темпы роста ВВП оказывают темпы роста реального совокупного дохода на душу населения.

Третья построенная модель также продемонстрировала относительно слабую взаимосвязь между результирующим и факторными признаками, что обусловило необходимость поиска иной спецификации модели. В качестве эндогенной переменной сохранены темпы роста ВВП (%), а в качестве экзогенных переменных выбраны ожидаемая продолжительность обучения (лет), ожидаемая продолжительность жизни (лет) и реальные темпы роста совокупного дохода населения (%).

Корреляционная матрица, построенная по четвёртому варианту подбора факторов, показала, что на темпы роста ВВП Республики Узбекистан наибольшее влияние оказывает показатель реальных доходов населения (x_3) (Таблица 5).

Таблица 5
Корреляционная матрица (IV вариант)

	y	x_1	x_2	x_3
y	1			
x_1	0,060	1		
x_2	0,291	0,691	1	
x_3	0,411	-0,066	-0,043	1

Составлено автором.

Применение методов регрессионной статистики позволило построить и оценить адекватность окончательной модели (Таблица 6).

Таблица 6
Регрессионная статистика и дисперсионный анализ

Регрессионная статистика				
Множественный R	0,84			
R-квадрат	0,71			
Нормированный R-квадрат	0,59			
Стандартная ошибка	0,14			
Наблюдения	12			

Дисперсионный анализ					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	Значимость <i>F</i>
Регрессия	3	10,49	3,50	18,11	0,04
Остаток	8	25,19	3,15		
Итого	11	35,69			
	<i>Коэффициенты</i>	<i>Стандартная ошибка</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-значение</i>	<i>Нижние 95%</i>
У-пересечение	35,19	46,63	2,75	0,04	-72,35
x ₁	0,52	0,03	-1,58	0,07	-2,57
x ₂	0,31	0,00	2,15	0,02	-0,80
x ₃	0,61	0,01	2,39	0,02	-0,10

Составлено автором.

Построенная эконометрическая модель имеет вид:

$$Y = 35,19 + 0,52X_1 + 0,31X_2 + 0,61X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

Адекватность модели подтвердили: коэффициент детерминации, который показал, что подобранные для данной модели факторы на 71% характеризуют формирование результата; значение критерия Фишера, благодаря которому можно прийти к выводу, что вероятность принятия нулевой гипотезы о статистической незначимости модели составляет 4%; значение критерия Стьюдента, который показал, что два коэффициента из трех (при переменных x_2 и x_3) статистически значимы; ошибка аппроксимации модели составляет 4,3%. Данные выводы позволяют принять модель как адекватную и на основе нее сделать выводы о влиянии экзогенных переменных на эндогенную.

Проведенный анализ показал, что наиболее адекватной является четвертый вариант эконометрической модели (Таблица 7).

Таблица 7

Сравнительный анализ построенных эконометрических моделей

	Представление модели	R^2	F	Значимость F	t-статистика	P-Значение	\bar{A}
1-я модель	$y = -33,1 + 0,8 \cdot x_1 + 0,3 \cdot x_2 + 1,7 \cdot x_3$						
2-я модель	$y = 48,2 - 0,4 \cdot x_1 + 0,9 \cdot x_2 - 0,03 \cdot x_3$				8	4	
3-я модель	$y = -156,2 - 7,0 \cdot \ln x_1 + 61,1 \cdot \ln x_2 + 0,2 \cdot x_3$						
4-я модель	$y = 35,19 + 0,52 \cdot x_1 + 0,31 \cdot x_2 + 0,61 \cdot x_3$						

Составлено автором.

При построении четвёртой модели были сформулированы следующие априорные предположения относительно знаков коэффициентов регрессии. Ожидалось, что коэффициент при переменной образования (β_1) будет положительным, поскольку повышение уровня образования способствует росту квалификации рабочей силы и увеличению производительности труда. Коэффициент при показателе здоровья (β_2) также предполагался положительным, так как улучшение состояния здоровья населения способствует увеличению продолжительности активной трудовой деятельности и сокращению потерь рабочего времени. Аналогично коэффициент при переменной доходов (β_4) предполагался положительным, поскольку рост доходов стимулирует совокупный спрос и экономическую активность. В четвёртом варианте модели все априорные предположения подтвердились.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Построенная эконометрическая модель позволила сформулировать следующие выводы:

- увеличение ожидаемой продолжительности обучения на один год может способствовать росту темпов ВВП Республики Узбекистан на 0,52% при прочих равных условиях;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни на один год может способствовать росту темпов ВВП Республики Узбекистан на 0,31% при прочих равных условиях;
- повышение реальных темпов роста совокупного дохода населения республики на 1% может способствовать росту темпов ВВП Республики Узбекистан на 0,61% при прочих равных условиях.

Таким образом, построенная модель показала, что наиболее существенное влияние на экономический рост Республики Узбекистан оказывают реальные темпы роста совокупного дохода населения. Кроме того, показатели образования и здоровья также оказывают положительное влияние на экономический рост республики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Выступление Президента Республики Узбекистан на совещании, посвящённом задачам развития сферы науки и высшего образования, 28 мая 2025 года. – Источник: официальный сайт Президента Республики Узбекистан. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/2604>

Всемирный банк. Официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.worldbank.org/ru/home>

Конон Е.Д., Коган А.А. Сущность человеческого капитала и его виды // Материалы научной конференции. – С. 178–180. – Режим доступа: <http://elib.mitso.by/bitstream/edoc/704/1/178-180.pdf>

Медведева О.В. Человеческий капитал: понятие, структура и основные характеристики // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2019. – № 7 (41). – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-ponyatie-struktura-i-osnovnye-harakteristiki>

Абдурахманов К.Х., Зокирова Н.К., Шакаров З.Г. Управление человеческим капиталом в условиях цифровизации экономики Республики Узбекистан // Лидерство и менеджмент. – 2022. – Т. 9, № 1. – С. 219–232. – DOI: 10.18334/lm.9.1.114285.

Хазраткулова Л.Н., Турниёзов М.Ю., Хусанбоева Ш.А. Человеческий капитал и уровень жизни населения в странах с переходной экономикой на современном этапе (на примере Республики Узбекистан) // Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1, № 4. – С. 107–123. – Режим доступа: <https://www.innoist.uz/index.php/ist/article/view/423>

Национальный комитет Республики Узбекистан по статистике. Официальный сайт. – Режим доступа: <https://stat.uz/ru/>

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Hasan Maqsudov

2026. № 6

© When materials are reproduced, the ECONOSCITECH-INTEGRATION journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

